

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДЫ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Хамидов Абдусамад Абдумаликович

к.г.н. доцент кафедры Ферганский государственный университет, кафедра географии,
город Фергана.

Электронная почта: khamidov.abdusamad@mail.ru.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15169287>

Аннотация: В статье предпринята попытка раскрыть особенности геолого-геоморфологического строения и рельефа Ферганской долины. В ходе данной работы были тщательно изучены научные источники, сделаны выводы и даны предложения.

Ключевые слова: аллювиальный, пролювиальный, палеогеновый, альпийская складчатость, аккумулятивные породы, гидротермальный, четвертичный, континентальный климат.

Поверхность Ферганской долины покрыта аллювиальными и пролювиально-аллювиальными отложениями четвертичного периода. Долина имела изогнутую форму в каменноугольный период и была покрыта толстыми песчано-глинистыми отложениями в среднекаменноугольный период. В меловой период здесь было мелководное море. К концу палеогенового периода Батам превратился в сушу. Горные хребты вокруг долины начали резко подниматься во время альпийской складчатости, но затем снова опустились в процессе денудации. Морские отложения на дне долины перекрыты континентальными отложениями мощностью 300-400 м [1].

В различные геологические периоды в Ферганской долине добывались такие полезные ископаемые, как нефть, уголь, природный газ, гипс, железные и медные руды, ртуть, известняк, пирит, сера, воск, соль, полиметаллические руды, сурьма и минеральные воды [2].

Строение поверхности Ферганской долины можно разделить на несколько ярусов (зон).

Первая ступень рельефа занимала центральную часть долины и земли на высоте 300-400 м до современного русла Сырдарьи. На этом участке уклон на расстоянии 200 км равен 80 м с востока, юго-востока и юго-запада. Над морским дном широко распространены аккумулятивные породы, озерные отложения более поздних периодов и намывные ветром породы. В этой местности встречаются солончаки, места с озерами и песчаные холмы.

Вторая часть долины состоит из щебнистых участков шириной 400–600 м, занимающих широкие пространства рек и ручьев. Четвертичные аллювиальные отложения широко распространены и окружают ручей кольцом.

Третья ступень рельефа — пояс холмов высотой 600–1200 м. Холмы Канибадам, Шорсув, Риштан, Чимён, Аввал, Муян, окружающие поверхность

Ферганской долины с юга, сложены гравийными отложениями, холмы Нугат и восточные холмы - лессовыми и лессово-глинистыми породами; Для этой местности характерны большие скалистые утесы и пропасти.

Южные склоны Наманганских, Чустских, Попских холмов в Северной Фергане спускаются лестницей к долине Сырдарьи. Равнины за холмами покрыты аллювиальными породами. Горы, окружающие долину, берут начало из этих аккумулятивных равнин[3].

Климат Ферганской долины континентальный. Среднегодовая температура уменьшается с запада на восток. Западные ветры играют важную роль в формировании климата долины. Весной часто дуют западные ветры, приносящие то влажный, то сухой воздух. В январе средняя температура в Кокане составляет $2,3^{\circ}$, в Кампирравоте — $4,8^{\circ}$. Самая низкая температура в Кокане составляет $27,9^{\circ}$, в Кампирравоте — 32° . Средняя температура летом (июль) составляет в Фергане, Андижане 27° , в Намангане $26,3^{\circ}$, в Кокане $27,5^{\circ}$. Самые высокие температуры в этих районах достигают $40-44^{\circ}\text{C}$. Вегетационный период составляет 270 дней. Количество осадков составляет на западе 80–100 мм, на востоке 150–200 мм, на юго-западе 74 мм и на севере 200–300 мм. Большая часть осадков выпадает в весенние месяцы, а летом осадков практически не бывает. Ожидается сильный ветер (ветер «Коканд», «Бекабад»). [4].

Ферганская долина — один из основных хлопкосеющих регионов Узбекистана. Сельскохозяйственная культура в долине достигла высокого уровня, и этот регион дает самые высокие урожаи хлопка в Узбекистане. Из 1 479 000 га орошаемых земель равнинной части долины освоено 919,2 тыс. га. Почвенные и водные условия долины позволяют в ближайшие годы увеличить площадь орошаемых земель примерно до 200 тыс. гектаров. Однако в последние годы нехватка воды стала ощутимой. Такая ситуация не позволяет осуществлять застройку земель [5].

Структура территории и геоконплексов Ферганской долины весьма разнообразна и своеобразна. Изменение климатических условий на различных гипсометрических поверхностях привело к формированию в этом регионе геоконплексов: равнинно-степного, холмисто-редкопустынного, горно-степного и высокогорно-лесного.

Каждый из геоконплексов характеризуется относительной однородностью гидротермических и геоморфологических условий, под влиянием которых в растительном покрове и всех особенностях геоконплексов проявляются экзогенные процессы, сток, миграция химических элементов и общность почвообразования [6].

Как известно, Ферганская долина — уникальная котловина площадью 78,9 тыс. км², окруженная горами. Территория республики граничит с государствами Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, а изменения ее природной среды и обострение геоэкологической обстановки зависят от ряда других факторов, в том числе от географического положения, конкретных природно-географических условий и факторов, действующих региональных и местных природных закономерностей, устойчивости и изменчивости природных комплексов или компонентов, характера хозяйственной деятельности населения, особенностей развития производства. Разногласия этих стран в вопросах природопользования территории, ее ресурсов и охраны природы порождаются определенными объективными и субъективными причинами. Однако политико-административные границы не могут быть препятствием в разработке географо-геоэкологических основ охраны природы, рационального использования ресурсов, такая работа может иметь положительные результаты только тогда, когда она осуществляется в пределах естественных границ [7].

Использованная литература:

1. Васильковский Н.П. К вопросу о возрасте порфировых толщ в Кураминских горах. //Тр. Тадж. базы АН СССР. Т.4. 1935. -С.54-60.
2. Вебер В.Н. Геологические исследования в Фергане 1909-1910 г.г. //Изв. Геол. ком., СПб. Т.29. -№8. 1910. -С.44-51.
3. Маматкулов М.М. Геоморфологические районирование Ферганской впадины в гидрогеологических целях. //Гидрогеол. и инжен. геол. аридных зон СССР. Вып.14. -Л.: 1959. -С.140-155.
4. Манегина Л.А. Климат Ферганской долины. //В кн. «Ферганская долина» (Основные проблемы развития производительных сил Ферган. дол.) Т.1. -Ташкент: -1954. -С.109-144.
5. Муминов Ф.А. Тепловой баланс и формирование урожая хлопчатника. // Тр. САРНИГМИ, вып. 50 (65), Гидрометеиздат, - Л. : -1977.-С. 12-67.
6. Хамидов А.А. Физико-географические исследования в Ферганской долине и их геоэкологическое значение// Автореф. Дисерт. на соискан. уч степени кан.геогр. наук -Т.: Университет, 2006. -32 с.
7. Хамидов А.А. Основные логические признаки указывающие на геоэкологическое значение физико-географических исследований проведенных в Ферганской долине. Международный научный журнал № 9 (100), часть 1 «Новости образования: исследование в XXI веке» апрель, 2023 г С.140-144